

Le style Zotero pour les thèses de Sorbonne Université

- Apport majeur : 1^{er} style à différencier éd. cit., art. cit., *op. cit.* (art. cit. apparaît quand le type de document est « article » ou « chapitre de livre » (pour les ouvrages collectifs), éd. cit. apparaît quand le type de document est « livre » ou « classic » avec un « éditeur » renseigné mais pas de « editorial-director » (dir.), *op. cit.* dans les autres cas). Ces abréviations apparaissent après le nom de l'auteur et le titre abrégé.
- Prise en charge des anthologies ; possibilité d'afficher deux titres en italiques (ex : Marivaux, *La Dispute*, éd. Frédéric Deloffre, dans *Théâtre complet*).
- Différenciation de l'éditeur scientifique d'un texte (éd.) et du directeur de publication d'un ouvrage collectif (dir.) (fonctionnalité qui existait déjà dans le style ENS de Lyon).
- Présence d'un type : « œuvre classique » où l'auteur ne s'affiche qu'avec son patronyme en note (ex : Marivaux) mais son nom complet en biblio (Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de).
- Possibilité d'entrer deux dates originales de publication, pour différencier dans le cas d'un texte littéraire la date originale de l'œuvre et la date originale de l'édition (ex : Marivaux, *La Dispute* [1744], éd. Frédéric Deloffre, 2002 [1996]).
- Utilisation des guillemets français.
- Ajout par le champ Extra de commandes et d'annotations supplémentaires.

Exemples

Notes de bas de page

¹ Christophe Martin, *Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle*, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Studies on Voltaire and the Eighteenth century », 2004

² Laurent Versini, « Le roman en 1778 », *Dix-huitième Siècle*, n° 11, 1979, p. 43-61

³ Claude-François Lambert, *La Nouvelle Marianne, ou les Mémoires de la baronne de ****, écrits par elle-même, A la Haye, Chez Pierre de Hondt, 1740, 10 parties en 3 vol.

⁴ Tanguy L'Aminot, « Paris et banlieue », dans Raymond Trousson et Frédéric S Eigeldinger (dir.), *Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau*, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 688-95

⁵ Marie-Christine Veneau, « Challe et Marivaux : vieilles ou nouvelles folies romanesques ? », dans Jacques Cormier, Jan Herman et Paul Pelckmans (dir.), *Robert Challe : sources et héritages*, Louvain/Paris, Peeters, 2003, p. 71-85

⁶ Antoine François Prévost D'Exiles, *Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescant* [1731], éd. Frédéric Deloffre et Raymond Picard, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2008 ; Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne, *Le Paysan et la Paysanne perversis* [1787], éd. Pierre Testud, Paris, Honoré Champion, 2016 ; Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, *Le Paysan parvenu* [1734–1735], éd. Érik Leborgne, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2010 ; Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, *Journaux*, éd. Marc Escola, Érik Leborgne et Jean-Christophe Abramovici, Paris, Flammarion, coll.

« GF », 1435-1346, 2010, II vol.. Denis Diderot, *Le Neveu de Rameau* [1762 ?], éd. Michel Delon, dans *Contes et romans*, Paris, France, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 25, 2004

Bibliographie

- MOUHY Charles de Fieux CHEVALIER DE, *La Paysanne parvenue, ou les Mémoires de Madame la marquise de L. V* [1735–1736], éd. Henri Coulet, Paris, Desjonquères, coll. « Dix-huitième siècle », 2005.
- , *La Mouche ou les Aventures de M. Bigand* [1735–1736], éd. René Démoris et Florence Magnot-Ogilvy, Paris, Classiques Garnier, 2010.
- MOYES Craig, « “Un réaliste et rien de plus” ? Pour une lecture sociocritique du *Roman bourgeois* de Furetière », Montréal, Figura, Centre de recherches sur le texte et l’imaginaire, coll. « Cahiers ReMix », 7, 2018, <<http://oic.uqam.ca/fr/remix/un-realiste-et-rien-de-plus-pour-une-lecture-sociocritique-du-roman-bourgeois>>, consulté le 4 mars 2020.
- PIERSE Síoira (dir.), *The city in French writing: the eighteenth-century experience (Écrire la ville au dix-huitième siècle)*, Dublin, Irlande, University College Dublin Press, 2004.
- POIRSON Martial, « Le public de théâtre au XVIII^e siècle : pratiques et représentations », dans Soichiro Itoda et Yoshio Tomishige (dir.), *Aufführungsdiskurse im 18. Jahrhundert. Bühnenästhetik, Theaterkritik und Öffentlichkeit*, p. 137-77, Munich, Iudicium, coll. « Meiji University, Institute of human studies », 2011.
- PREVOST D’EXILES Antoine François, *Mémoires et aventures d’un homme de qualité* [1728], éd. Jean Sgard, Paris, Desjonquères, coll. « XVIII^e siècle », 1995.
- , *Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut* [1731], éd. Frédéric Deloffre et Raymond Picard, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2008.
- RAVEL Jeffrey S., « Le théâtre et ses publics : pratiques et représentations du parterre à Paris au XVIII^e siècle », dans *Revue d’histoire moderne contemporaine*, 493, n^o 3, 2002, p. 89-118.
- RETIF DE LA BRETONNE Nicolas-Edme, *Le Paysan et la Paysanne pervertis* [1787], éd. Pierre Testud, Paris, Honoré Champion, 2016.
- SEGUIN Maria Susana (dir.), *Robert Challe et la sociabilité de son temps*, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2011.
- VERNEAU Marie-Christine, « Challe et Marivaux : vieilles ou nouvelles folies romanesques ? », dans Jacques Cormier, Jan Herman et Paul Pelckmans (dir.), *Robert Challe : sources et héritages*, p. 71-85, Louvain/Paris, Peeters, 2003.
- VERSINI Laurent, « Le roman en 1778 », dans *Dix-huitième Siècle*, n^o 11, 1979, p. 43-61.
- VOLTAIRE, *L’Ingénu* [1767], éd. Richard A Francis, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », 63C, 2006.
- , *Le Comte de Boursoufle*, éd. Colin Duckworth, dans *1734-1735*, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », 14A, 1989.
- WEIL Michèle, *Robert Challe romancier*, Genève/Paris, Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire », 298, 1991.

Manuel d’utilisation

Installer le style

Dans Zotero :

- Aller dans le Gestionnaire de Styles (Préférences / Citer)
- Cliquer sur « Obtenir d’autres styles » en bas
- Chercher le style par son nom (Thèses de Sorbonne Université) et cliquer dessus pour l’ajouter

Types

Article dans un ouvrage collectif : entrer l’ouvrage collectif, le dupliquer, et ensuite changer le type pour « chapitre de livre » et entrer les références de l’article (ou l’entrer directement en chapitre de livre).

Œuvre dans une anthologie : par exemple si on veut citer *La Dispute* dans *Théâtre complet* ; rentrer *La Dispute* comme livre et indiquer dans le champ extra un « container-title »

Balises

Les balises sont prises en compte pour le titre, container-title, titre de livre du chapitre, collection, mais pas dans auteur/éditeur.

Mettre le texte au milieu des balises, sans espaces avant / après.

Balise ouvrante	Balise fermante	
<i>	</i>	pour les italiques
		pour mettre en gras
_		pour mettre en indice
[]	pour mettre en exposant
		pour les petites majuscules

Pour indiquer un siècle :

xviii^e = XVIII^e

Eviter les répétitions

coll. apparaît devant collection donc ne pas mettre « Collection U »

vol. apparaît après le nombre de volumes, donc mettre « 10 parties en 3 »

Champ extra

commande:exemple	
container-title:Théâtre complet	Titre de l'anthologie (les deux titres s'afficheront en italiques)
original-date:1721	original-date:1721 date originale d'une œuvre littéraire, placée après le titre entre crochets. Si incertaine, mettre un point d'interrogation sans espace (original-date:1721?)
submitted:1987	date de première publication d'une édition, placée après la date de l'édition, entre crochets
editorial-director:Nom Prénom	directeur de publication d'un collectif. (conseil : l'entrer quand même dans éditeur pour pouvoir utiliser d'autres styles). L'utiliser aussi pour le directeur de thèse d'une référence de type thèse
type:classic	pour des œuvres d'auteurs connus, seul le patronyme apparaîtra en note, mais Nom, Prénom dans la biblio
Texte	Tout commentaire laissé tel quel sans commande dans le champ extra apparaît après la date en biblio (permet de rajouter des informations supplémentaires qui ne correspondent pas aux champs existants)

Vous n'êtes pas à l'aise avec Zotero ? Vous avez une question ?

N'hésitez pas à suivre nos formations !

Contactez-nous à hal@sorbonne-universite.fr pour vous inscrire, ou demandez à l'accueil de votre bibliothèque.